

Оліх Р. В., Суп І. І., Антоноук Ю. О.

Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Дніпро)

**ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ СУБ'ЄКТНОСТІ
ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ІТ: ПЕРСПЕКТИВИ ПСИХОЛОГІЧНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ**

**PSYCHOLOGICAL FACTORS OF PROFESSIONAL SUBJECTIVITY OF
IT SPECIALISTS: PERSPECTIVES OF PSYCHOLOGICAL RESEARCH**

The scientific research is devoted to the study of professionally significant qualities of the subjectivity of IT specialists. The formation of the subjectivity of an IT specialist is seen as a continuous dynamic process that is related to creativity and professional decision-making, reflects the level of his activity, responsibility, intuition, constructiveness, attitude towards himself, educational and professional activities, the degree of identification of professionally significant personal qualities.

Keywords: *subjectivity, IT specialists, professional activity, professional growth, psychological factors.*

Суспільно-економічне функціонування сучасного українського суспільства передбачає модернізацію всіх сфер людського життя, в тому числі й професійної галузі ІТ. На сучасному етапі недостатньо мати знання та старанно виконувати професійні обов'язки фахівців галузі ІТ. Існує висока затребуваність успішних, схильних до вдосконалення та самовдосконалюються, професіоналів галузі ІТ. Актуальність цих питань регламентується чітко не регулюється низкою нормативних документів, галузевих стандартів, як у інших професійних галузях, що вимагає від фахівців галузі ІТ високорозвинених якостей суб'єктності.

Суб'єктність – сутнісна властивість суб'єкту, яка принципово відрізняє його від об'єктів та навіть від інших суб'єктів. Вивчення суб'єктності – складна задача, яка на сьогодні в доступних нам літературних джерелах залишається, на нашу думку, недостатньо висвітленою.

Дана робота націлена на вивчення динаміки суб'єктності під час їх навчання у вищому педагогічному навчальному закладі. Становлення суб'єктності студента-фахівця галузі ІТ – безперервний динамічний процес, який пов'язаний з творчістю, та прийняттям професійних рішень, відображає рівень його активності відповідальності, інтуїції, конструктивності, ставлення до себе, учбової та професійної діяльності, ступеню виявлення професійно значущих особистісних якостей фахівців галузі ІТ, що означає готовність до професійної діяльності.

Підготовка фахівців галузі ІТ здатних до ініціативної, самостійної, відповідальної, доцільної професійної діяльності у швидкозмінних соціально-економічних умовах суспільства і виробництва, формування у

них творчого мислення є завданням вищої школи. Процес формування тих якостей людини, що забезпечили б її становлення як суб'єкта діяльності, стає метою сучасної освіти та важливою проблемою психології.

На превеликий жаль, ми змушені констатувати, що випускники вищих навчальних закладів, у переважній більшості, не готові до позиції фахівців галузі ІТ у ролі активного, провідного. Вони займають мало відповідальну позицію, не дивлячись на себе як на того, хто спрямовує, і тому процес адаптації, входження в позицію суб'єкта професійної діяльності затримується і проходить хворобливо у психічному сенсі. Звідси головною задачею освіти у вищих навчальних закладах є створення умов переводу студентів – фахівців галузі ІТ від пасивної позиції людини, що навчається, до позиції суб'єкту професійної діяльності, що передбачає прояви свободи вибору, творчого підходу, самостійності, ініціативності. Отже, формування суб'єктності фахівців галузі ІТ є однією з актуальних проблем психолого-педагогічної теорії і практики. Необхідно здійснювати дослідження ролі фахівців галузі ІТ не тільки як носіїв професійних якостей та здібностей, але і як суб'єкта, відповідального за їхнє формування і застосування (О. М. Волкова, О. К. Дусавицький, Є. А. Клімов, Н. В. Кузьміна, Г. К. Маркова, Л. М. Мітіна, В. О. Якунін, та ін.).

Необхідність розвитку творчості, стимулювання пізнавальної активності студентів – майбутніх фахівців галузі ІТ, визначають багато вчених та педагогів-практиків. Проблеми розвитку і формування творчої особистості, активізації пізнавальної діяльності і творчості у процесі навчання розглядалися педагогами-класиками Я. А. Коменським, І. Г. Песталоті, А. Дістервегом, Г. С. Сковородою, К. Д. Ушинським, В. О. Сухомлинським.

Питання формування суб'єктності, активації і мотивації самовдосконалення фахівців галузі ІТ розглядають у своїх працях А. І. Дьомін, Л. І. Божович, О. В. Киричук, В. А. Киричук, В. А. Козаков, В. І. Лозова, А. К. Маркова, С. Л. Рубінштейн, О. Я. Савченко. С. Д. Максименко визнає необхідність глибшої орієнтації наукових досліджень на аналіз внутрішнього суб'єктивного світу людини.

Проблеми суб'єктності на рівні дисертаційних досліджень вивчали С. І. Д'яков, С. О. Кашин, Н. С. Литвиненко, М. І. Мамажанов, Г. І. Остапенко, Р. А. Рикулов, Ю. С. Савченко, К. Х. Сапашева, в результаті чого отримано дані про структуру суб'єктності фахівців галузі ІТ, семантичні чинники суб'єктності фахівців галузі ІТ, методи вивчення суб'єктності фахівців галузі ІТ тощо. Однак, до нашого часу проблема цілеспрямованого розвитку майбутнього фахівця галузі ІТ як суб'єкту професійної діяльності, залишається багато в чому не вирішеною. А саме не вирішеною залишається проблема методів діагностики успішності розвитку суб'єктності майбутніх фахівців галузі ІТ, проблема оцінки ступеню цієї успішності.

Метою нашої роботи виступає теоретичне і експериментальне вивчення суб'єктності на прикладі фахівців галузі ІТ різних профілів.

В основу нашого дослідження покладено припущення про те, що при успішному формуванні професійно значущих якостей суб'єктність фахівців галузі ІТ зростає та набуває визначеності, цілісності та системності.

Завдання дослідження:

1) На основі аналізу філософської та психолого-педагогічної літератури розкрити сутність поняття суб'єктності та структури суб'єктності.

2) Провести експериментальне дослідження особливостей динаміки професійної самосвідомості, як складової суб'єктності фахівців галузі ІТ.

3) Експериментально виявити особливості розвитку такої складової суб'єктності як ціннісно-орієнтаційна сфера фахівців галузі ІТ.

4) Вивчити особливості змін емоційно-вольової сфери майбутніх фахівців галузі ІТ

5) Визначити особливості динаміки локалізації контролю особистості фахівців галузі ІТ.

6) Визначити динаміку структурних характеристик суб'єктності фахівців галузі ІТ.

Об'єкт дослідження виступає суб'єктність фахівців галузі ІТ

Предметом дослідження є психологічна динаміка суб'єктності фахівців галузі ІТ.

Методологічну і теоретичну основу дослідження складають концепції наукових розробок, присвячені: структурі особистості (С. Л. Рубінштейн, С. Д. Максименко, Балл Г. О, К. К. Платонов, О. К. Ковальов, М. В. Папуча); структурі свідомості (Г. С. Костюк, О. М. Леонт'єв, В. Ф. Петренко, С. Л. Рубінштейн) та самосвідомості (В. В. Столін, В. П. Саврасов); образу «Я» (Л. І. Божович, І. С. Кон); «Я»-концепції (Р. Бернс, І. С. Кон, К. Р. Роджерс); теорії суб'єкту та індивідуальності (К. О. Абульханова, Б. Г. Анан'єв, А. В. Брушлинський, В. А. Петровський, С. Л. Рубінштейн, В. О. Татенко); моделям суб'єктивності життєвого світу та та шляху розвитку особистості (К. О. Абульханова, В. О. Роменець, Л. І. Анциферова, Т. М. Титаренко, К. Ясперс); професійній акмеології (О. О. Бодальов, Є. І. Машбиць, О. О. Деркач, В. Г. Зазикін, О. А. Реан).

Для вирішення поставлених завдань використовується комплекс спеціально розроблених методів та методик: аналіз філософської та психолого-педагогічної літератури, загальнодидактичної та методичної літератури з теми дослідження; психолого-педагогічне спостереження за діяльністю та навчальним процесом; бесіди, тестування; метод теоретичного моделювання; методи математичної статистики для якісного та кількісного аналізу результатів дослідження; конкретно-психологічні

методи, направлені на вимірювання властивостей суб'єктності фахівців галузі ІТ.

Теоретична значущість дослідження полягає в: узагальненні досвіду попередніх досліджень у царині психології суб'єкта професійної діяльності; з'ясування динаміки локалізації контролю особистості фахівців галузі ІТ; вивчення особливостей динаміки професійної самосвідомості фахівців галузі ІТ; дослідження особливостей змін ціннісно-мотиваційної сфери фахівців галузі ІТ; вивчення особливостей динаміки емоційно-вольової сфери фахівців галузі ІТ; опис особливостей динаміки суб'єктності фахівців галузі ІТ в цілому.

Практичне значення роботи полягає у наступному:

1) Визначення основних показників діагностики розвитку суб'єктності фахівців галузі ІТ.

2) Розробка та емпірична валідація методу контролю розвитку суб'єктності фахівців галузі ІТ.

3) Виявлення основних недоліків розвитку суб'єктності фахівців галузі ІТ та їх можливих наслідків.

4) Розробка психолого-педагогічних рекомендацій щодо цілеспрямованого розвитку суб'єктності фахівців галузі ІТ як особистісно-значущої, суспільно-значущої, професійно-значущої якості тощо.

5) Проектування, розробка та впровадження вибіркового освітніх компонентів освітньо-професійних програм підготовки майбутніх фахівців ІТ-галузі, педагогів, психологів тощо.